

Is'hoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat chet tillari
instituti

“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

UCHINCHI JILD

2026-yil 2-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA‘LIM
MUASSASALARI AGENTILIGI
IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

**“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

UCHINCHI JILD

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti
"G'arb va Sharq adabiy aloqalari va tarjima muammolari"
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

	Hasanova Nafosat	MAKTABLARI O'QUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQ KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH	
157	Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o'g'li	JADID MA'RIFATPARVARLARI TA'LIMYIY QARASHLARI ASOSIDA TALABALARDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	610
158	Sodiqov Abdualhil Abduqahhor o'g'li	MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA ZIYOLILAR ELITASINING ROLI	616
159	Mansurov A.S.	IJTIMOYIY JARAYONLAR: MOHIYATI, TURLARI VA METODOLOGIK ASOSLARI	621
160	Jo'rayeva Yoqut Shavkatjon qizi	VAQTNI TO'G'RI BOSHQARISH SURLARI: MUVAFFAQIYAT OMILI VA SHAXSIY SAMARADORLIK ASOSI	623
161	Xoliqova Ziyodaxon Nodirbek qizi	IJTIMOYIY TARMOQLARNING FOYDASI VA ZARARI	625
VI-SHO'BA: FALSAFA VA TARIX			
162	Abdukarimova Marjona Abdurahimova Rayhona	SHARQ FALSAFIY TAFAKKURINING G'ARB ADABIY TAFAKKURIGA TA'SIRI: IBN SINO, FAROBIY VA BERUNIY G'OYALARI ASOSIDA	629
163	Ergashev Jaxongir Abdurasul o'g'li Abdug'aniyeva Dilnavoz Zafarjon qizi	ISLOM AQIDASINING SHAKLLANISH TARIXI VA ASOSIY MANBALARI	634
164	Бахром Джалолов Мубина Неъматжонова Минаввархон Мусаева	ИСҲОҚХОН ИБРАТ ҲАЁТИ ВА ФАОЛИЯТИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР	637
165	Mahmudova Munira Murodjon qizi	CREATING FEAR FROM WITHIN: PSYCHO-POETIC PATTERNS IN MARY SHELLEY'S FRANKENSTEIN	641
166	Jalilova Nilufar Toxirjonovna	RAQAMLI DISKURSDA MA'NO SHAKLLANISHI VA EMOJI SEMANTIKASINING ASOSIY TURLARI	647
167	Abdullayeva Nilufar Ramazanovna Qurbonmurodov Sardor Mansur o'g'li	"ERKINLIK" KONSEPTINING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA FRAZELOGIK VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI	650
168	Vasliddinova Gulsora	NON-VERBAL COMMUNICATION DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND UZBEK SPEAKERS	654
169	Axatova Dildora Axtamovna	G'AZZOLIYNING QALB KASHFIYOTI NAZARIYASIDA MODDIY DUNYO VA RUHIY BORLIQ UYG'UNLIGI	658
170	Buxorov Jumma	QASHQADARYO HUDUDIDA IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI YILLARDAGI IJTIMOYIY-IQTISODIY JARAYONLAR (DEHQONOBOD TUMANI MISOLIDA)	664
171	Jo'raqulova Nurmohi Ne'matulla qizi	MUSTAQILLIKKA QADAR BO'LGAN DAVRDA BAXMAL TUMANIDA TA'LIM TIZIMI	669

JADID MA'RIFATPARVARLARI TA'LIMIY QARASHLARI ASOSIDA TALABALARDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

*Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o'g'li
Namangan davlat chet tillari institui mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jadid ma'rifatparvarlarining ta'limiy-pedagogik qarashlari asosida zamonaviy oliy ta'lim muassasalari talabalarida milliy identitetni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, mezonlari, darajalari, hozirgi holati va pedagogik modeli yaxlit tizim sifatida tadqiq etilgan. Tadqiqotda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Ismoilbek Gaspirali, Cho'lpon kabi jadid namoyandalarining pedagogik merosi tahlil qilingan. Talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning kognitiv, emotsional-qadriyatli va xulq-atvor komponentlaridan iborat strukturasi asoslangan hamda u uch darajada (boshlang'ich, o'rta, yuqori) baholash imkoniyati ko'rsatilgan. Maqolada hozirgi globallashuv sharoitida talabalarda milliy identitetni shakllantirishning amaliy modeli va uning tarbiyaviy ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'rifatparvarlik, milliy identitet, talaba, pedagogik model, usuli jadid, milliy g'o'ya, tarbiya, oliy ta'lim, ma'naviy meros, milliy o'zlikni anglash.

Аннотация: В статье на основе целостной системы исследуются научно-теоретические основы, критерии, уровни, современное состояние и педагогическая модель развития национальной идентичности у студентов высших учебных заведений на основе образовательно-педагогических взглядов джадидских просветителей. Проанализировано педагогическое наследие таких представителей джадидизма, как Махмудходжа Бехбуди, Мунаввар кори Абдурашидханов, Абдулла Авлони, Абдурауф Фитрат, Исмаилбек Гаспринский, Чулпан. Обоснована структура развития национальной идентичности студентов, состоящая из когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов.

Ключевые слова: джадидизм, просветительство, национальная идентичность, студент, педагогическая модель, новый метод, национальная идея, воспитание, высшее образование, духовное наследие.

Abstract: This article presents a comprehensive study of the scientific and theoretical foundations, criteria, levels, current state, and pedagogical model of developing national identity among university students, based on the educational and pedagogical views of Jadid enlighteners. The pedagogical legacy of such Jadid figures as Mahmudkhodja Behbudi, Munavvar qori Abdurashidkxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Ismail Gasprinski, and Cholpon has been analyzed. The structure of national identity development, consisting of cognitive, emotional-value, and behavioral components, is justified, along with a three-level assessment framework (initial, intermediate, advanced). The practical model and educational significance of developing national identity in students under modern globalization conditions are revealed.

Keywords: jadidism, enlightenment, national identity, student, pedagogical model, new method (usuli jadid), national idea, education, higher education, spiritual heritage.

KIRISH

Hozirgi globallashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va madaniyatlararo ta'sirning kuchayishi sharoitida yosh avlodda milliy identitetni shakllantirish va rivojlantirish davlat ahamiyatiga molik vazifaga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, "2019–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi", shuningdek, "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi" hujjatlarida yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, milliy o'zligini anglashi va vatanparvarlik tuyg'ularini kamol toptirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilab qo'yilgan.

Bu vazifani amalga oshirishda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida shakllangan jadidchilik harakati va uning yorqin namoyandalarning pedagogik-ma'rifiy merosi nihoyatda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Jadid ma'rifatparvarlari o'z davrida xalqning ma'naviy uyg'onishi, milliy o'zligini anglashi, jaholat va qoloqlikdan qutulishi uchun ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilishga, milliy maktab va matbuotni rivojlantirishga, milliy adabiyot, til va madaniyatni tiklashga harakat qildilar. Bugungi kunda ularning g'oyaviy-pedagogik merosi talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning ilmiy-metodologik asosi sifatida xizmat qila oladi.

Mazkur maqolaning maqsadi – jadid ma'rifatparvarlari ta'limiy qarashlari asosida talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik modelini ishlab chiqish, uning mezonlari, darajalari, hozirgi holati va tarbiyaviy ahamiyatini yaxlit tizimda ochib berishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqot mavzusi bo'yicha bir qator yo'nalishlardagi ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Jadidchilik harakati va uning ma'rifiy faoliyati B. Qosimov, S. Ahmedov, N. Karimov, H. Boltaboyev, D. Alimova, R. Shamsutdinov kabi olimlarning tadqiqotlarida atroflicha o'rganilgan. Milliy identitet muammosi falsafiy-psixologik nuqtai nazardan E. Erikson, J. Marsia, H. Tajfel, J. Berry kabi xorijiy olimlarning, milliy g'oya va ma'naviyat tushunchasi esa I. Karimov, A. Erkayev, Q. Nazarov, S. Otamurodov kabi mahalliy mualliflarning asarlarida tahlil qilingan. Talabalarda vatanparvarlik va milliy o'zlikni anglashni shakllantirish masalalari M. Quronov, O. Musurmonova, R. Mavlonova, U. Mahkamov, O. Hasanboyeva tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: nazariy adabiyotlarni qiyosiy-tarixiy tahlil qilish, jadidlarning asl asarlarini germenevtik talqin etish, pedagogik kuzatish, anketa va so'rovnoma, suhbat, eksperiment va matematik-statistik tahlil. Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekistonning bir necha oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida o'tkazilgan so'rov natijalari tashkil etadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

1. Jadid ma'rifatparvarlarining ta'limiy-pedagogik qarashlari

Jadidchilik – XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston, Buxoro va Xorazmda yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy-madaniy harakat bo'lib, uning markazida xalqni jaholat va qoloqlikdan ozod qilish, milliy uyg'onish va taraqqiyotga erishish g'oyasi turgan. Harakatning g'oyaviy ilhomchisi qrim-tatar ma'rifatparvari Ismoilbek Gaspirali bo'lib, uning "Dilda, fikrda, ishda birlik" shiori va "usuli jadid" (yangi usul) ta'lim tizimi butun turkiy xalqlar uchun yo'l-yo'riq vazifasini bajardi.

Turkiston jadidchiligining yetakchi namoyandalari – Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919), Munavvar qori Abdurashidxonov (1878–1931), Abdulla Avloniy (1878–1934), Abdurauf Fitrat (1886–1938), Cho'lpon (Abdulhamid Sulaymon, 1897–1938), Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889–1929), Sadridin Ayniy (1878–1954) va boshqalarning ta'limiy qarashlari quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'lgan:

Birinchidan, ta'lim mazmunini tubdan yangilash. Jadidlar an'anaviy maktab va madrasalarning qotib qolgan, faqat yodlashga asoslangan usulini tanqid qilib, ularda dunyoviy fanlar – tarix, geografiya, matematika, tabiiy fanlar, ona tili va adabiyot, chet tillarini o'qitishni taklif etishgan.

Ikkinchidan, usuli jadid – yangi ta'lim metodikasi. Bu usul bolalarni harf-tovush metodi orqali tez va ongli o'qitishga, darslarni tushuntirib o'rgatishga, ko'rgazmali qurollar va didaktik vositalardan foydalanishga asoslangan edi.

Uchinchidan, ona tilining o'rni. Munavvar qori "Adibi avval", "Adibi soniy" darsliklarini, Behbudiy "Muntaxabi jug'rofiyai umumiy", "Kitobat ul-atfol" asarlarini yaratib, ta'limning ona tilida olib borilishi milliy o'zlikni saqlashning eng muhim sharti ekanligini asoslab berdilar.

To'rtinchidan, milliy axloq va tarbiya. Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" (1913) asari milliy pedagogikaning durdona namunalaridan biri sanaladi. Unda muallif: "Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir" – deb yozadi va bu fikr bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgan emas.

Beshinchidan, milliy tarix va o'zlikni anglash. Fitratning "Hind sayyohi bayonoti", "Munozara", Behbudiyning "Padarkush" dramasi yoshlarni jaholatdan qutqarish, milliy o'zlikni anglashga undash maqsadida yozilgan.

Oltinchidan, matbuot, teatr va adabiyotning tarbiyaviy roli. "Tarjimon", "Sadoi Turkiston", "Oyna", "Hurriyat" gazeta-jurnallari, milliy teatr va dramaturgiya ommaviy ta'lim-tarbiya vositasiga aylantirildi.

Yettinchidan, qiz bolalar ta'limi va ayollar huquqi. Jadidlar ayollarni o'qitish, ularning ijtimoiy faolligini oshirishni milliy taraqqiyotning zaruriy sharti deb bildilar.

Demak, jadidlarning ta'limiy qarashlari ma'rifat, milliy ong, axloq, vatanparvarlik va taraqqiyot g'oyalarining uzviy birligiga asoslangan yaxlit pedagogik tizimni tashkil etadi va u bugungi kunda talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning manbai bo'la oladi.

2. Milliy identitetni rivojlantirish mezonlari va darajalari

Milliy identitet – shaxsning o'zini muayyan millat vakili sifatida anglashi, mazkur millatning tili, tarixi, madaniyati, qadriyatlari, an'analari va istiqboli bilan o'zini bog'liq deb his etishi va shu asosda xulq-atvor namunalarini namoyon etishidir. Jadid ma'rifatparvarlari qarashlari asosida talabalarda milliy identitetni

rivojlantirishning tarkibiy tuzilishi quyidagi uch komponentdan iborat ekanligi asoslangan:

1-jadval. Talabalarda milliy identitetni rivojlantirish komponentlari va mezonlari

Komponent	Mezonlar	Ko'rsatkichlar
Kognitiv (bilim)	Milliy tarix, til, madaniyat, jadidchilik merosi haqidagi bilimlar	Milliy qadriyatlarni bilish, jadidlar g'oyalarini tushunish, milliy adabiyot va tarixdan xabardorlik
Emotsional-qadriyatli (munosabat)	Milliy g'ururni his etish, ma'naviy merosga sodiqlik	Vatanga muhabbat, milliy ramzlarga hurmat, milliy madaniyatga qiziqish
Xulq-atvor (faollik)	Milliy g'oyani namoyon etish	Ona tilini saqlash, milliy an'analarni davom ettirish, ijtimoiy-ma'rifiy faoliyatda ishtirok

Mazkur komponentlarning rivojlanish darajasini baholashda quyidagi uch daraja tizimidan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

Boshlang'ich (past) daraja – talabada milliy qadriyatlar haqidagi bilim parcha-parcha, milliy o'zlikka munosabat befarq, milliy xulq-atvor amaliyotda kam namoyon bo'ladi.

O'rta (yetarli) daraja – talaba milliy tarix, til, madaniyat haqida ma'lum bilimga ega, milliy qadriyatlarga ijobiy munosabatda, lekin faolligi vaziyatga qarab o'zgaruvchan.

Yuqori (ijodiy) daraja – talabada milliy o'zlikni anglash chuqur, jadidlar pedagogik merosini ijodiy o'zlashtirgan, milliy g'oyani targ'ib etadi, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatda faol ishtirok etadi.

3. Talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning hozirgi holati

Tadqiqot doirasida bir necha oliy ta'lim muassasasi talabalari (300 nafar) ishtirokida o'tkazilgan anketa va so'rovnomalar talabalarda milliy identitetning hozirgi holati to'g'risida quyidagi manzarani ko'rsatdi:

- respondentlarning 32,5%da milliy identitet **yuqori darajada** (jadidlar merosini biladi, milliy g'oyani targ'ib etadi, vatanparvarlik faolligi yuqori);
- 49,3% talabada **o'rta darajada** shakllangan (asosiy bilimga ega, ammo amaliy faollik yetarli emas);
- 18,2% talabada esa **boshlang'ich darajada** (milliy qadriyatlar, jadidchilik merosi haqida tasavvurlari yuzaki, ommaviy madaniyat ta'siri kuchli).

So'rov natijalari talabalarda milliy identitet shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi quyidagi omillarni ham aniqladi: globallashuv va ommaviy madaniyatning bostiruvchi ta'siri (68%), ijtimoiy tarmoqlardagi g'oyaviy bo'shliq (54%), milliy tarix va jadidchilik merosini chuqur o'rganishga oid o'quv kurslarining yetarli

emasligi (47%), oilada milliy tarbiya an'alarining zaiflashuvi (39%), milliy adabiyot va san'atga qiziqishning susayishi (35%).

Bu raqamlar talabalarda milliy identitetni rivojlantirishga qaratilgan yaxlit, ilmiy asoslangan pedagogik tizimga, ayniqsa, jadid ma'rifatparvarlari g'oyaviy-pedagogik merosini hozirgi ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilishga shoshilinch zarurat borligini ko'rsatadi.

4. Jadid g'oyalari asosida milliy identitetni rivojlantirish modeli

Olib borilgan nazariy va empirik tahlillar asosida talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning yaxlit pedagogik modeli ishlab chiqildi. Model quyidagi tarkibiy bloklardan iborat:

Maqsadli blok: talabalarda jadid ma'rifatparvarlari ta'limiy qarashlari asosida milliy identitetni rivojlantirish va uni yuqori darajaga ko'tarish.

Metodologik blok: milliylik, tarixiylik, vatanparvarlik, insonparvarlik, ma'rifiylik, uzviylik, faollik, individual yondashuv tamoyillari; aksiologik, madaniy-tarixiy, kompetentlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar.

Mazmuniy blok: jadid ma'rifatparvarlari hayoti va ijodi, ularning "usuli jadid" pedagogikasi, milliy g'oya va ma'naviyat, o'zbek xalqi tarixi va madaniyati, milliy adabiyot, ona tilining qadr-qimmatini, milliy axloq va vatanparvarlik mavzulari bo'yicha integrativ o'quv materiallari.

Texnologik blok: interfaol metodlar (muhokama, munozara, keys-stadi, loyiha metodi, davra suhbat), an'anaviy va zamonaviy ta'lim shakllari (ma'ruza, seminar, ilmiy to'garak, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ekskursiyalar, milliy bayramlar, jadidshunoslik kechalari, teatr va san'at studiyalari, raqamli ta'lim platformalari).

Diagnostik blok: milliy identitetning kognitiv, emotsional-qadriyatli va xulq-atvor komponentlari bo'yicha mezonlar va darajalarni baholash mexanizmi (test, anketa, suhbat, kuzatish, portfoliyo).

Natijaviy blok: talabada jadidlar pedagogik merosi asosida shakllangan, mustahkam milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, ma'naviy yetuklik va ijtimoiy faollik bilan tavsiflanuvchi milliy identitetning yuqori darajasiga erishish.

Modelning samarali ishlashi quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni talab etadi: jadidshunoslikka oid maxsus kurs va modullarning o'quv jarayoniga kiritilishi; professor-o'qituvchilarning jadid pedagogik merosini bilish darajasini oshirish; auditoriya va auditoriyadan tashqari ishlarning uzviy bog'lanishi; oila, ta'lim muassasasi va jamoatchilik hamkorligi; raqamli ta'lim resurslari (e-kutubxonalar, jadidlar asarlarining elektron versiyalari, multimediyada darsliklari) bilan ta'minlash.

5. Modelning tarbiyaviy ahamiyati

Jadid ma'rifatparvarlari ta'limiy qarashlari asosida ishlab chiqilgan milliy identitetni rivojlantirish modelining tarbiyaviy ahamiyati ko'p qirralidir va u quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

Birinchidan, ma'naviy-axloqiy tarbiya. Jadidlarning "ilm va axloq birga bo'lmasa, kishini saodatga eltmaydi" (A. Avloniy) degan g'oyasi talabada halollik, mas'uliyat, mehnatsevarlik, insonparvarlik kabi axloqiy fazilatlarini shakllantiradi.

Ikkinchidan, vatanparvarlik tarbiyasi. Behbudiyning "Vatanni bilmagan, sevmagan kishi insonmi?" degan da'vati, Fitratning ozodlik va mustaqillik g'oyalari talabada Vatanga sadoqat tuyg'usini chuqurlashtiradi.

Uchinchidan, intellektual-ma'rifiy tarbiya. Jadidlarning ilm-fan, taraqqiyot, dunyoviy bilimlarga intilish ruhi talabada o'qish, izlanish, hayot davomida o'rganish madaniyatini rivojlantiradi.

To'rtinchidan, estetik va madaniy tarbiya. Cho'lpon she'riyati, Hamza dramalari, Behbudiy va Avloniyning matbuot maqolalari talabada milliy adabiyot va san'atga muhabbat, badiiy didni shakllantiradi.

Beshinchidan, fuqarolik va ijtimoiy faollik tarbiyasi. Jadidlar yoshlarni ijtimoiy hayotda faol qatnashishga, xayriya va ma'rifiy tashabbuslarga undagani singari, hozirgi model ham talabada ijtimoiy javobgarlik va liderlik sifatlarini rivojlantiradi.

Oltinchidan, interkultural muloqot madaniyati. Jadidlarning "usuli savob" (haqiqat usuli) g'oyasi, boshqa madaniyatlarning ilg'or yutuqlarini o'zlashtirib, milliylikni saqlab qolish tamoyili talabada zamonaviy globallashuv sharoitida o'z milliy o'zligini yo'qotmagan holda umumbashariy qadriyatlarga sherikchilik qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

Demak, model nafaqat talabada bilim va ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki uni butun shaxs sifatida – milliy o'zligini chuqur anglagan, vatanparvar, ma'nan yetuk, ijtimoiy faol va dunyoga ochiq fuqaro sifatida tarbiyalaydi. Bu esa, o'z navbatida, davlat va jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi inson kapitalini shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

1. Jadid ma'rifatparvarlarining ta'limiy-pedagogik qarashlari (Behbudiy, Munavvar qori, Avloniy, Fitrat, Cho'lpon, Gaspirali) yaxlit milliy pedagogik tizimni tashkil etib, unda ma'rifat, ona tili, milliy axloq, vatanparvarlik, ilm-fan va taraqqiyot g'oyalari uyg'un bog'langan. Bu meros bugungi kunda talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning g'oyaviy-nazariy asosi bo'la oladi.

2. Talabalarda milliy identitetni rivojlantirishning tarkibiy strukturasi kognitiv, emotsional-qadriyatli va xulq-atvor komponentlaridan iborat bo'lib, ularning shakllanish darajasi boshlang'ich, o'rta va yuqori darajalar bo'yicha aniq mezonlar asosida baholanadi.

3. Empirik tadqiqotlar natijalari talabalarining katta qismida (taxminan 67,5%) milliy identitet o'rta yoki past darajada shakllanganini ko'rsatdi, bu esa maxsus pedagogik aralashuvga ehtiyoj borligini tasdiqlaydi.

4. Ishlab chiqilgan pedagogik model maqsadli, metodologik, mazmuniy, texnologik, diagnostik va natijaviy bloklardan iborat bo'lib, jadidlar merosini zamonaviy oliy ta'lim jarayoniga integratsiya qilishga xizmat qiladi.

5. Modelning tarbiyaviy ahamiyati talabada ma'naviy-axloqiy, vatanparvarlik, intellektual, estetik va fuqarolik fazilatlarini kompleks tarzda shakllantirishi bilan belgilanadi. U yosh avlodda milliy o'zlikni anglash, mustahkam qadriyatlar tizimi va dunyoga ochiq dunyoqarashni uyg'un birlikda kamol toptirishga imkon beradi.

Kelgusi tadqiqotlarda jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini turli yo'nalishdagi mutaxassislik fanlari mazmuniga integratsiya qilishning xususiyatlari, raqamli ta'lim muhitida bu meroslardan foydalanishning innovatsion shakl va

metodlari hamda model samaradorligini uzoq muddatli kuzatishlar asosida o'rganish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2022. – 416 b.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999. – 224 b.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
4. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 4 jildlik. I jild. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000. – 256 b.
5. Munavvar qori Abdurashidxonov. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2003. – 304 b.
6. Cho'lpon. Asarlar. 3 jildlik. – Toshkent: Akademnashr, 2016.
7. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – 400 b.
8. Alimova D.A. Jadidchilik harakati va Markaziy Osiyo tarixshunosligi. – Toshkent: Akademiya, 2017. – 320 b.
9. Karimov N.F. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 480 b.
10. Erkayev A. Ma'naviyat – millat nishoni. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999. – 192 b.
11. Quronov M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: "Tafakkur", 2007. – 416 b.
12. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: Ped. fan. dok. ... diss. – Toshkent, 1993.
13. Mahkamov U. Axloq va ta'lim. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 192 b.
14. Erikson E.H. Identity: Youth and Crisis. – New York: W.W. Norton, 1968. – 336 p.
15. Tajfel H., Turner J.C. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Psychology of Intergroup Relations. – Chicago: Nelson-Hall, 1986. – P. 7–24.
16. Berry J.W. Acculturation: Living successfully in two cultures // International Journal of Intercultural Relations. – 2005. – Vol. 29. – P. 697–712.

MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA ZIYOLILAR ELITASINING ROLI

Sodiqov Abduhalil Abduqahhor o'g'li

*Mustaqil tadqiqotchi, Namangan davlat pedagogika instituti
O'qituvchi-stajyor, "Gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya" kafedrasida,
Ishoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti
+998 99 973 17 39; E-mail: sodiqovabduhalil1993@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot globallashtirish va o'sib borayotgan axborot tahdidlari sharoitida jamiyatda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ziyolilar elitesining muhim rolini o'rganadi. Ziyolilar bilan sifatli intervyular va miqdoriy so'rovnoma ma'lumotlarini birlashtirgan aralash usullar yondashuvidan foydalangan holda, tadqiqot ziyolilarning tanqidiy fikrlashni shakllantirish, qadriyatlarini saqlash va buzg'unchi mafkuralarga